

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A EDUCAÇÃO DE SURDOS E A LITERATURA SURDA: OS DESAFIOS PARA O LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA COMO L2 NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCACIÓN Y LITERATURA PARA SORDOS: RETOS PARA LA ALFABETIZACIÓN EN PORTUGUÉS COMO L2 EN LOS GRADOS INICIALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

DEAF EDUCATION AND DEAF LITERATURE: CHALLENGES FOR LITERACY IN PORTUGUESE AS A L2 IN THE INITIAL GRADES OF ELEMENTARY EDUCATION

DOI: [10.5281/zenodo.15597178](https://doi.org/10.5281/zenodo.15597178)

Débora Matos Alauk¹

“Línguas dependem do cérebro humano, não do ouvido humano.” (William Stokoe)

Resumo

As séries iniciais para uma criança surda é fundamental para a consolidação da Língua Brasileira de Sinais como L1 e o letramento da Língua Portuguesa como L2. Para tanto, é necessário considerar o aluno como ser sócio-histórico-cultural, assim, compreende-se que o indivíduo apresenta um conhecimento de mundo que precisa ser ressaltado. Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo analisar e auxiliar o processo de letramento de Língua Portuguesa como L2, na modalidade escrita, para crianças surdas nas etapas iniciais de escolarização por meio da Literatura surda, assim, valorizando a cultura e identidade do surdo. Diante dessas implicações, é importante elaborar uma proposta de intervenção com o intuito de contribuir com o letramento dos alunos surdos. Para essa proposta será utilizado como corpus dessa pesquisa a obra da Literatura infantil *Os dedos* (Júlio Emílio Braz), adaptada para a comunidade surda. O corpus constitui uma discussão entre os dedos da mão que refletem sobre a sua função, logo, esses questionamentos são imprescindíveis para os alunos terem consciência mediante o papel da comunicação visual e suas diferenças culturais entre o surdo e o ouvinte. Para desenvolvimento desta pesquisa, a metodologia adotada é qualitativa e segue uma pesquisa exploratória que está vinculada com Estudos Surdos, com os documentos e parâmetros educacionais em diálogo com a Literatura visual, tendo como base os seguintes autores:

¹ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, Brasil.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Quadros (2006); Quadros (2003); Quadros e Karnopp (2004); Karnopp (2006) e Nichols (2016). Nesse sentido, esta pesquisa se justifica pela possibilidade de contribuir e ampliar os Estudos Surdos para efetivar uma Educação Bilíngue adequada e de qualidade. Ademais, este estudo está vinculado com o Programa de Pós-Graduação em “Língua Brasileira de Sinais” pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Palavras-chave: Letramento em Língua Portuguesa; Literatura Surda; LIBRAS; Educação de surdos e Etapas iniciais de escolarização

Abstract

The initial school grades for a deaf child is essential to the consolidation of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) as L1 and the literacy of Portuguese Language as L2. Therefore, it is necessary to consider the student as a social-historical-cultural subject, so it is understood that the individual presents a world knowledge, which needs to be emphasized. In this context, this work has the aim to analyze and help the literacy process of Portuguese Language as L2, in the written modality, for deaf children, in the initial levels of schooling, through Deaf Literature, enriching the culture and identity of the deaf. In front of these implications, it is important to elaborate a proposal of intervention with the aim that contributes to the literacy of deaf students. For this proposal, it will be used as *corpus* of this research, the work of Children's Literature *The Fingers* (Júlio Emílio Braz), adapted for deaf community. The *corpus* is a discussion among the fingers of hand that think about their function, so these questionings are necessary to students have conscience through the role of visual communication and its cultural differences between the deaf and the listener. For the development of this research, the methodology adopted is qualitative and follows an exploratory research, which is linked with the Studies of the Deaf, with documents and educational parameters in dialogue with the Visual Literature, based on the following authors: Quadros (2003); Quadros (2006); Quadros e Karnopp (2004); Karnopp (2006) e Nichols (2016). In this sense, this research is justified by the possibility to help broadening the Studies of the Deaf to implement an appropriated Bilingual Education with quality. Furthermore, this study is linked with the Postgraduate Program in “Brazilian Sign Language” by Cruzeiro do Sul University.

Keywords: Literacy in Portuguese Language; Literature of the Deaf; LIBRAS; Education of Deaf; Initial Grades of Schooling.

Introdução

A educação de surdos nas etapas iniciais é processo fundamental para aquisição da Língua Brasileira de Sinais como L1, pois por meio dela a criança surda logo cedo compreenderá a sua identidade e cultura, assim, inicia-se a formação cidadão dela diante da sociedade.

Este trabalho se insere na linha de pesquisa Literatura surda em diálogo com Educação de surdos, vinculada com a área Estudos Surdos e utiliza de uma abordagem qualitativa de natureza aplicada, seguindo autores e documentos tais como: Quadros

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(2003); Quadros (2006); Quadros e Karnopp (2004); Karnopp (2006) e Nichols (2016) e Currículo da Cidade (2019).

Para o desenvolvimento deste estudo, foi levantado a seguinte pergunta de pesquisa:

Qual é importância da adaptação da literatura infantil para aquisição de Língua Portuguesa na modalidade escrita para criança surda no processo de letramento nas séries iniciais?

Segundo o problema de pesquisa, estabelece-se o objetivo geral que é refletir o processo de ensino-aprendizagem do letramento em Língua Portuguesa como L2, na modalidade escrita, para crianças surdas nas etapas iniciais de escolarização por meio da Literatura surda de tradução “Os dedos” (Júlio Emílio Braz), logo, valorizando a identidade e a cultura da comunidade surda.

Conforme objetivos estabelecidos, o trabalho está classificado como exploratório devido a necessidade de analisar as pesquisas realizadas e propor uma ação pedagógica vislumbrando o propósito do estudo. Nesse sentido, para contemplar o objetivo geral, é necessário designar os específicos que são:

- a) Entender a importância da aquisição da LIBRAS como L1 na Educação de Surdos já nas séries iniciais;
- b) Identificar e compreender o papel da literatura de tradução para o letramento da Língua Portuguesa nas séries iniciais;
- c) Entender, analisar e propor uma ação pedagógica com base no *corpus* selecionando e suas contribuições para o letramento da Língua Portuguesa como L2.

Em virtude do que fora estabelecida nesta introdução, realizar-se, a seguir, um sumário delineado em *Literatura surda e interfaces* que constitui a definição da literatura surda e suas subdivisões, além de demonstrar as contribuições para a comunidade surda, *Educação de surdos caminhos para o letramento em Língua Portuguesa como L2* o qual apresenta implicações no processo de ensino-aprendizagem do letramento em português

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

para a criança surda, bem como é acrescentada por uma ação pedagógica *Letramento em língua portuguesa com base na obra Os dedos: Uma proposta de ensino* que constitui uma proposta de ensino a partir do conto os dedos destinada aos alunos da etapas iniciais de escolarização, envolto em análises e discussões, que auxiliou no desenvolvimento deste trabalho monográfico, seguido pelas *Conclusões*.

Literatura surda e suas interfaces: Um artefato da cultura e da identidade surda

Os Estudos Surdos disseminam a importância da identidade, cultura e literatura surda em variados contextos sociais e escolares. Para tanto, entende-se que a literatura surda e suas três ramificações está integralizada como um artefato da cultura e identidade surda. Desse modo, conforme Karnopp (p. 99, 2006), preocupa-se com a difusão da diversidade da cultura surda em diversos ambientes:

A ênfase na dimensão centralizadora de uma cultura universal tem impossibilitado que crianças surdas possam ter uma inserção em processos culturais existentes em comunidades de surdos. Por outro lado, são escassos, nos contextos escolares, materiais que tematizem a diversidade cultural, tendo em vista a possibilidade de leitura de outros textos, de outras imagens e de outras histórias do que significa ser diferente. Enfim, uma abordagem que possibilite outras representações sobre os surdos.

De acordo com esse apontamento, Karnopp (2006) complementa que a literatura surda está presente entre nós como uma forma de reconhecimento na procura de outro lugar e outra coisa. Assim, essa literatura é fundamental para que a comunidade reafirme seus costumes e tradições culturais e nativa com a finalidade de resgatar os seus primórdios que foram ocultados e reprimidos.

Diante dessa breve discussão, a autora (2006, p. 102) salienta a importância da construção de um material bilingue, isto é, em língua de sinais e língua portuguesa com o objetivo de compilar, coletar as histórias contadas por surdos para efetivar a memória da comunidade surda e “garantir a participação de surdos e intérpretes no processo de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

tradução de histórias sinalizadas.” Nesse sentido, o registro dessas histórias é fundamental para o reconhecimento da literatura, identidade e cultura surda.

Conforme essa perspectiva, Quadros (2006, p. 116) complementa ao afirma sobre o empoderamento da comunidade surda por meio da poesia:

Uma das contribuições principais da poesia sinalizada para o empoderamento do povo surdo é a maneira com que os poemas retratam a experiência das pessoas surdas. Muitas pessoas surdas foram ensinadas a negar sua surdez e tentar passar-se por pessoas ouvintes por muitos anos.

Levando em consideração o reconhecimento da literatura surda como artefato cultura segundo Quadros (2006) e Karnopp (2006), pode-se definir essa literatura visual em três divisões:

A literatura de tradução é definida como uma obra pertencente da comunidade ouvinte é traduzida para os surdos com o objetivo de que esses indivíduos tenham acesso a essas histórias. Nesse contexto, para Nichols (2016, p. 90) destaca o papel imprescindível da tradução para as crianças e comunidades surdas:

A tradução cultural tem como objetivo o acesso à literatura na própria língua do sujeito surdo, permite às crianças conhecerem as histórias da literatura convencional, através da Libras, das expressões bem claras, do uso de classificador e dos sinais dos personagens da história.

Em contrapartida a literatura de adaptação, conforme o autor (2016), compreende-se pela manifestação cultural que leva em conta a identidade e cultura surda, logo, são os clássicos da literatura adaptado da cultura surda e apresentam modificações da estrutura e elementos das histórias como maneira de representar e caracterizar as experiências culturais e visuais dos surdos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A última ramificação é a literatura de criação que é a própria produção do surdo que registra suas experiências visuais, culturais, sociais e políticas com a finalidade de mobilizar e disseminar o empoderamento da cultura, literatura e identidade surda.

De acordo com esses apontamentos, os três tipos de literaturas são essenciais para o reconhecimento da cultura e identidade surda, entretanto, esta pesquisa se restringe na literatura de tradução.

Educação de Surdos caminhos para o letramento em Língua Portuguesa como L2

A importância da fluência da Língua Brasileira de Sinais para aquisição de outra língua é um fato imensurável que as políticas educacionais, instituições, professores e famílias devem ter consciência. Desse modo, quando a criança já é fluente em LIBRAS a aprendizagem em Língua Portuguesa na modalidade escrita e demais línguas se torna muito mais fácil e espontâneo.

Conforme esse apontamento, destaca-se o Currículo da Cidade (2019, p.86) que *“as línguas de sinais são línguas naturais. Além de possuírem características estruturais que as definem como tais, o processo de aquisição também ocorre obedecendo padrões de acordo com a idade e a exposição às línguas.”* Nesse sentido, a aquisição da LIBRAS para um surdo é um fenômeno natural assim como um ouvinte aprende Português.

Tendo esse mesmo ponto de vista, segundo Quadros e Karnopp (2004, p. 30), destacam-se a Língua de Sinais como uma língua natural que apresenta um sistema linguístico próprio. Nesse contexto, *“as línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem”*. Dessa maneira, a Língua de Sinais é reconhecida como uma língua genuína.

O processo de aquisição da escrita para o surdo se diferente de uma criança ouvinte, pois ele não é estimulado pela canal oral-auditivo, logo, o surdo aprenderá por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

meio do visual. Diante disso, Quadros (2003, p.1001) afirma a importância da relação das crianças surda com a língua em busca do letramento.

A escrita de sinais capta as relações que a criança estabelece com a língua de sinais. Se as crianças (surdas) tivessem acesso a essa forma de escrita para construir suas hipóteses a respeito da escrita, a alfabetização seria uma consequência do processo. A partir disso, pode-se garantir o letramento do aluno ao longo do processo educacional.

Nessa mesma direção, o Currículo da Cidade declara que o surdo teve adquirir o letramento em Língua Portuguesa na modalidade escrita levando em conta a sua identidade e cultura.

A importância do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa é percebida na interação da comunidade surda com a sociedade majoritariamente ouvinte e com a cultura escrita. As informações, a divulgação científica e parte da produção artístico-cultural são predominantemente divulgadas na forma escrita ou usam a Língua Portuguesa como item fundamental. Por isso, sendo compulsória, na medida em que não pode ser substituída pela Língua Brasileira de Sinais, conforme a Lei nº 10.436/2002, torna-se direito e com isso, a obrigatoriedade dos órgãos públicos organizarem formas eficazes de prover o ensino da Língua Portuguesa que permita às pessoas surdas o acesso adequado às informações nela veiculadas (CURRÍCULO 2019, p.91).

O sujeito surdo precisa ser reconhecido como ser sócio-histórico-cultural, assim, considera-se ele pertencente a uma comunidade surda específica que apresenta uma identidade e cultura que repercutem socialmente. Nesse contexto, apenas se levar em conta essas condições será possível ensinar e letrar um surdo em Língua Portuguesa na modalidade escrita e fazê-lo entender a importância deste estudo e suas diferenças entre a estrutura gramatical de uma Língua de Sinais e de uma Língua Oral.

Letramento em língua portuguesa com base na obra *Os dedos: Uma proposta de ensino*

Nesta seção, estabelece-se uma proposta de ensino com base no livro infantil *Os dedos* com uma possibilidade de refletir o letramento em língua portuguesa como L2 nas etapas iniciais do Ensino Fundamental I.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A Língua Portuguesa é aprendida pelo surdo no domínio escrito por meio da construção de competência linguística que diz respeito a criança surda dentro de suas condições e com base em sua língua materna que é a Língua de Sinais. Caso o sujeito não tenha fluência em nenhuma língua o aprendizado de outra será, drasticamente, comprometido.

Diante deste pressuposto, destaca-se a assimilação do surdo a partir do Currículo da Cidade (2019, p.93):

A Língua de Sinais, processada com essa base, desenvolve-se então com características fonético-fonológicas, morfológicas, semânticas e sintáticas próprias (conforme discutiremos à frente) e que não possuem correspondência com a Língua Portuguesa. Assim, a assimilação de características gramaticais da língua oral deve ocorrer com conhecimento metalinguístico explícito, como dito anteriormente. (São Paulo, 2019, p.93)

Figura 30 - Interferência do processador morfofossintático no processamento da escrita em surdos sinalizadores (BARBOSA, NEVES E BARBOSA, 2013).

Fonte:

São Paulo, 2019, p.94)

Conforme esses apontamentos e o quadro acima, afirma-se que a aquisição da primeira língua é essencial na aquisição de uma outra língua, além do desenvolvimento cognitivo, social e cultural do surdo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

De acordo com os teóricos discutidos, pode-se constatar a importância de a criança surda aprender LIBRAS como L1, tendo em vista que essa língua é apreendida de maneira natural e espontânea assim como acontece nas línguas orais.

Para o desenvolvimento desta sequência didática, espera-se do educador a interpretação em LIBRAS da história *Os dedos*, posteriormente, os alunos poderão discutir e interagir a partir da narrativa. Após essa etapa de apropriação do conto lido, o professor passará um vídeo ² da narrativa interpretada em LIBRAS, assim, considera-se como uma literatura surda adaptada de tradução.

Depois de assistir e questionar sobre a história contada pelo professor e pelo intérprete, os alunos terão mais conhecimentos sobre os detalhes desenvolvidos na narrativa, logo, acentuando a criticidade, opinião e criatividade do educando.

Na terceira etapa de ensino, o professor mediará a interação entre os alunos que deverão recontar em grupo de quatro o enredo da narrativa e alguns elementos, tais como: personagens, cenário, situação inicial, conflito, resolução do conflito, clímax e desfecho da história.

Depois desta interação, um aluno de cada grupo deverá sintetizar e recontar os elementos discutidos em grupo. Nesse contexto, cada grupo deterá de uma perspectiva o qual será comparada e discutida de modo que acrescente no processo de ensino-aprendizagem de todos.

Na quarta parte da aula, salienta-se a importância da apropriação e integração dos alunos na obra selecionada. Porque, nesta aula, as crianças farão uma ilustração do enredo e do resumo da narrativa. Assim, esses desenhos serão discutidos em sala de aulas com o objetivo de formar cartazes para apresentarem para a escola, a família e a comunidade surda e ouvinte.

Diante dessas quatro etapas de processo ensino-aprendizado focalizado na LIBRAS, pretende-se, neste momento, propor uma possibilidade de letramento em língua

2 Vídeo disponível em: <http://tvines.org.br/?p=18161> (acesso em 09/02/19). Duração de 04:56.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

portuguesa como L2 com base em um texto coletivo sinalizado e traduzido para português de acordo com as mediações entre aluno e professor.

Desse modo, esse processo transitório e árduo de uma língua fonte (visual) para uma língua alvo (oral) será enfatizado pelo professor com a finalidade das crianças compreenderem as distinções entre as línguas; a importância da LIBRAS para aquisição do letramento em português e a contribuição da literatura surda de adaptação para o reconhecimento da identidade e cultura surda.

Segundo esses apontamentos, o texto coletivo em português está vinculado com o conto *Os dedos*, logo, nesta etapa de escolarização o educador deverá esclarecer as seguintes perguntas: Como começa a história? Como ela se desenvolve? E qual é o final? Além de outros elementos como o cenário e as personagens que participam. Desse modo, o aluno já tendo compreensão destes elementos em LIBRAS a priori, o desenvolvimento em português, geralmente, será muito mais adequado e construído.

Para finalizar essa sequência didática, o professor divulgará o material produzidos pelos alunos como: cartazes das ilustrações da história, gravações do reconto da narrativa e o texto coletivo em português. Portanto, de acordo com a proposta estabelecida, é importante salientar que não há processo de ensino-aprendizagem se não considerar a LIBRAS como L1 para aluno surdo assim como a sua identidade, cidadania e cultura. Para, posteriormente, o surdo ter a capacidade de ser letrado em língua portuguesa, apenas na modalidade escrita como L2. Nesse contexto, conforme essa relação, é possível estabelecer uma proposta de intervenção e sequência didática adequada para atender as necessidades de ensino do estudante surdo.

Conclusão

A fluência e a aquisição da LIBRAS como L1 é essencial para a construção da identidade e da cultura surda. Apenas, desta forma, é possível o desenvolvimento da criança surda no processo de letramento em Língua Portuguesa como L2 por meio de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sequências didáticas adequadas e contextualizadas, enfatizando a L1 com o objetivo de possibilitar uma aprendizagem mais relevante e significativa ao estudante.

Conforme essa perspectiva, a sequência didática apresentada é umas das formas possíveis para auxiliar o processo de letramento em Língua Portuguesa para uma criança surda das séries iniciais da escolarização por meio da literatura infantil, valorizando a sua cultura e identidade surda. Nesse contexto, a criança ao se sentir identificada, o processo de aprendizado é muito mais efetivo.

Em suma, o ensino de língua é preciso reconhecer o sujeito como ser sócio-histórico-cultural, isto é, um indivíduo provido de uma história que apresenta uma cultura e pertencente a uma comunidade social. Desse modo, quando o professor considera o seu aluno a partir deste aspecto, o ensino se torna um recurso natural e espontâneo e inerente a própria vida do estudante.

Referências Bibliográficas:

- BRAZ, J. E. **Os dedos**. Ilustrações: Denise Rochael. Juiz de Fora: Franco Editora, 2011.
- CURRÍCULO DA CIDADE: Língua Portuguesa para surdos**. Prefeitura Municipal de São Paulo, 2019.
- KARNOPP, L.B.; QUADROS, R.M. **Língua de Sinais Brasileira: Aspectos Linguísticos**. São Paulo: Artmed, 2004.
- KARNOPP, Lodenir Becker. **Literatura Surda**. EDT. Educação Temática Digital, v. 7, p. 2, 2006
- NICHOLS, G. **Literatura surda: além da língua de sinais**. Dissertação de Mestrado, Campinas: 2016.
- QUADROS, R. M. **Poesia em língua de sinais: traços da identidade surda**. IN Estudos surdos I / Ronice Müller de Quadros (org.). – [Petrópolis, RJ] : Arara Azul, 2006.
- _____. **Situando as diferenças implicadas na educação de surdos: inclusão/exclusão**. Ponto de Vista, Florianópolis, n. 5, p. 81-112, 2003.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Anexo:

Os dedos (Júlio Emílio Braz)

Um dedo, coitado, sozinho, virou para seu vizinho e quis saber:

- Onde estamos?

O vizinho, surpreso, mais do que depressa, respondeu:

- Presos na mão, onde mais?

O primeiro, todo feliz, pois não estava mais sozinho- porém ainda curioso- tornou a perguntar:

- E o que é a mão?

O outro dedo não era muito paciente:

- Ué, você não sabe, não?

-Não...

-Mão é mão!

-Só isso?

- Precisa mais?

- Claro... você não sabe o que é mão. Admita!

- Ah, me deixe em paz!

Um terceiro dedo, que tudo ouvia, mas que tinha medo de se envolver em grande discussão, acho que podia ajudar:

- Mão é onde nós vivemos.

- E o que somos nós? – quis a saber o primeiro.

- Bem... – gaguejou o terceiro, confuso.

O segundo, impaciente, não perdeu a oportunidade:

- Você também não sabe, não é, sabichão?

- É nosso mundo! - gritou um quarto, já farto de tanta confusão.

- Que tipo de mundo?

- Mais parece uma prisão!

Confusão.

Grande conflito.

Todo mundo querendo impor sua opinião pelo grito.

Até que o quinto, um dedinho que ficava no seu canto, sem nada dizer e muito menos fazer, resolveu dar sua opinião:

- Nós somos uma função.

Silêncio geral.

Grande ponto de interrogação.

- Como assim? – perguntou o primeiro.

- Papo-furado! – garantiu o segundo.

-Deixe o cara falar, gente! – pediu o terceiro.

-Esse baixinho aí? – desprezou o quarto, juntando-se a todos numa única pergunta:

- Que função?

-Sozinho, um aponta; dois tocam violão; três digitam e quatro até podem apanhar, pegar, possuir, mas apenas nós cinco juntos alcançamos a grande função de uma mão.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- E o que vem a ser isso, meu irmão?
- Encontrar outra mão, outra mão, outra mão...
- E pra que isso?
- Pra realizar a grande função!
- Como é que é?
- União! Viver sozinho não dá, não!

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 30/04/2025

Aprovado em: 14/05/2025

Publicado em: 04/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)